

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Наврўзова Гулчехра Нигматовна

НАЖМИДДИН КУБРО ВА БАҲОУДДИН НАҚШБАНД
РУБОЙЙЛАРИДАГИ ДАРВЕШ ТУШУНЧАСИ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

IYUL/2024

zenodo